

YUQORI MALAKALI NAYZA ULOQTIRUVCHILARNI JISMONIY RIVOJLANGANLIK DARAJASINI O'RGANISH SAMARADORLIGI

Xaydarov Bekzod Shukuraliyevich

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

Uzbekistan, Chirchiq

E-mail: bekzodx@internrt.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7275476>

Kalit so'zlar. Nayza, mashg'ulot, jismoniy rivojlanganlik, yuqori malakali, bo'y, vazn.

Ключевые слова. Копье, подготовка, физическое развитие, высокое мастерство, рост, вес.

Keywords. Spear, preparation, physical development, high skill, height, weight.

Mavzung dolzarbligi. Yuqori malakali sportchilarda hali organizmi yosh bo'lganligi sababli o'sish va rivojlanish jarayoning davom etgani bilan tavsiflanadi. U nisbatan xotirjam va bir maromda alohida azolar va tizimlarda usish surati kechishi bilan ifodalanadi, shuningdek bir vaqtda jinsiy etilish ham yakuniga etadi. Shu munosabat bilan gavda tuzilishidagi organizmning jinsi inndividual farqlanishi ham aniq nomoyoni bo'ladi. Bu yosh tananing uzunlikka o'sishi sekinlashadi va uning hajmi eniga qarab o'sa boshlaydi va bunda ham ko'payish kuzatiladi.

Inson organizmi rivojlanishining so'nggi yakunlovchi bosqichi 18-20 yoshdan 25-28 yoshgacha davom etadi.

O'sish inson sog'lig'i va jismoniy holatlarining eng muhim ko'rsatkichi hisoblanadi. O'sish natijasida organizmning rivojlanishi ham yuzaga keladi. Rivojlanish – organizm tuzilishining morfologiyasining o'zgarishi hisoblanadi. Rivojlanish tufayli butun bir organizmning funksiyalari takomillashib boradi.

O'sish va rivojlanish bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ular tufayli organizmdagi malum vaqt o'tishi bilan sifat ko'rsatkichlariga aylanadi.

Sportchilar organizmining o'sish rivojlanishi yaxshi o'rganib chiqilgandan keyin talim va tarbiya ishlarini muvaffaqiyatli, maqsadga muvofiq olib borish, ular orasida uchraydigan har xil kasalliklar shkaslanishlar oldini olish va tezda tiklovchi vositalar yordamida davolash lozim. Inson organizmining o'sishi anatomik jarayon bo'lib, bu vaqtda oziq moddalarni istemol qilish ularni sarflashdan ustun bo'ladi. O'sish jarayoni inson organizmning bo'yi va og'irligi oshishi bilan tavsiflanadi. O'sish belgilari bo'y, vazni barcha organlarni uzunligi va boshqa organlari rivojlanishi bilan ifodalanadi.

Bunda suyaklarning o'sishi yo'g'onlashuvi ham kiradi. Bir organizmdagi turli organ va tizimlari o'sish tezligi ham turlicha bo'ladi.

O'sish va rivojlanish davrida barcha organ va organlar tizimining morfologik differensiyasi hamda funksional takomillashuvi hamda skelet suyaklari takomillashuvi davom etadi.

Nayza uloqtirish turida bo'y uzunligi tana og'irligi, quloch kengligi katta yuqori sport natijasiga erishishda katta ahamiyat kasb etadi. Yuqori malakali nayza uloqtiruvchilar o'rtacha antropometrik ko'rsatkichlari quyidagicha tavsiflanadi. Nayza uloqtiruvchi erkaklar o'rtacha bo'y uzunligi 185-199 sm gacha bo'lsa, ayollarda 170-184 sm. Tana vazni 120-130 kg ga bo'lsa, ayollarda 90-95 kg. Nayza uloqtiruvchilarning orasida minimal tana vazni erkaklar uchun 93-96 kg, ayollar uchun 70-75 kg. Shu boyisdan, yosh boshlanuvchilarning antropometrik xususiyatlari katta ahamiyatga ega va dastlabki tanlovda e'tiborga olinishi kerak. Nayza uloqtirish turi murakkabligi bilan ham boshqa turlardan farqlidir, Chunki, nayza uloqtirish asiklik tur hisoblanadi. Nayza uloqtirish sportchidan antropometrik va morfologik xususiyatlar, hamda jismoniy sifatlarning yuksak darajada rivojlanganligi, unga qo'shimcha ravishda yuqori darajadagi asab tizimini rivojlanganligi hamda yashirin imkoniyatlarni muayyan darajada yuzaga chiqarishni talab etadi.

Nayza uloqtirishda sport mahorati natijalari o'sib borar ekan sport natijalari dinamikasi ham to'g'ridan-to'g'ri jismoniy sifatlarning rivojlanish darajasi bilan bog'liqdir. Nayza uloqtiruvchilarning tana o'lchamlari, tana og'irligi organizining rivojlanganlik darajasi bir-biri bilan mutonosib bo'lishi kerak.

Biz tomonimizdan nayza uloqtiruvchi sportchilarni jismoniy rivojlanganligi ko'rsatkichlari ishlab chiqildi. Ushbu ishlab chiqilgan jismoniy rivojlanganlik ko'rsatkichi 1.-jadvalda berilgan.

1.-jadval.

Yuqori malakali nayza uloqtiruvchilarning umumiy jismoniy tayyorgarligining model ko'rsatkichlari.

t/r	O'lchamlar	Ko'rsatkichlar(sm)
1	Bo'yi	179,1±3,2
2	Vazni	81,1±4,4
3	Quloch uzunligi	184,2±2,1
4	Elka kengligi	44,8±0,7
5	Gavda uzunligi	93,4±1,1
6	Bilak uzunligi	32,1±0,5
7	Tirsak uzundigi	35,5±0,5
8	Oyoq uzunligi	94,2±1,5

9	Oyoq son uzunligi	43±1,2
---	-------------------	--------

Tadqiqotga jalb qilingan nayza uloqtiruvchilarning sinaluvchilarining tadqiqot oldi jismoniy rivojlanganligi o'rtacha shakllanganlik darajasini ko'rishimiz mumkin.

Biz tadqiqotga jalb qilingan sinaluvchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasini aniqlash bo'yicha o'tkazgan pedagogik tajribada sinaluvchilarining bo'yi uzunligi o'rtacha 179,1±3,2 sm.ga teng bo'ldi. Vazn og'irligi bo'yicha o'rtacha 81,1±4,4 teng bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Quloq uzunligi o'rtacha 184,2±2,1 sm tashkil qilgan bo'lsa, elka kengligi o'rtacha 44,8±0,7sm tashkil etdi. Gavda uzunligi o'rtacha ko'rsatkichi 93,4±1,1 sm tashkil etgan. Bilak uzunligi 32,1±0,5 sm tashkil etgan bo'lsa, tirsak uzunligi 35,5±0,5 sm ko'rsatkich bilan kifoyalandi. Oyoq uzunligi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotda 94,2±1,5 sm o'rtacha natija chiqqan bo'lsa, oyoq son uzunligi 43±1,2 sm ko'rishimiz mumkin. Xorijiy etakchi olimlar bo'yicha olingan natijalarni solishtirganimizda antropometrik ko'rsatkich bo'yicha xorij sportchilaridan ortda ekanimizni ko'rishimiz mumkin. Xorijiy etakchi olimlar tamonidan bergan malumotlarni tadqiqot natijalari bilan solishtirilganda bizning sportchilar bir xil shakllanganligi ifodalanmadi. Albatta ushbu ko'rsatkich nayza uloqtiruvchi sportchilarning sport natijasini yuksalishiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir.

Organizm o'sish va rivojlanishi bir qator endogen (ichki) ekzogen (tashqi) faktorlar yordamida nazorat qilib turiladi. Turli tasirotlar barcha hujayra va to'qimalarga to'g'ridan -to'g'ri yoki asab tizimi hamda endogen tizim orqali tasir etishi mumkin. Genetik faktorlar organizmning rivojlanishiga umr bo'yi tasiretadi, uning eng sezilarli tasiri birlamchi bolalik davridan keyin kuzatilgan. Endokrin tizimi orasida o'sish va rivojlanishga eng yaqin turib tasir etadigan tizim gipotalamo-gipofizar tizimidir. O'sish va rivojlanish jarayoni muhim ahamiyatga ega bo'lgan ichki sekresiya bezlaridan yana biri qalqonsimon bezidir. Uning garmonlari ayniqsa asab tizimining rivojlanishi va shakllanishi uchun kerak, tiroksin tasirida nerv stvollarining epeteli po'sti bilan o'rab olinishi tezlashadi. Balog'atga etish davrida o'sish va rivojlanishga tasir etuvchi garmonlardan buyrak usti bezlari hamda jinsiy bezlar ham rivojlanadi. Albatta bu garmonlar dast avval organizmda oqsil almashinuviga aktiv tasir ko'rsatadi. U garmonlarning tasiri ancha murakkab bo'lib, ular aminokislotalarning transmembrana harakatida ishtirok etadi, osteoblastlar aktivligini oshirib, suyakda kalsiy moddasining kuchli so'rilishiga olib keladi, natijada kalsiy suyaklarda ko'plab to'planadi.

O'sish va rivojlanishga kuchli tasir etadigan omillardan yana biri tashqi muhitdir. Organizmdagi morfologik va funksional rivojlanishlarga tegishlidir. Butun dunyo olimlarning aniqlashicha keyingi bir necha o'n yilliklar davomida inson organizmining rivojlanishi asta-sekin tezlashib bormoqda

Inson organizmida mushaklar organizm hayotida muhim rol o'ynaydi. Katta odamlarda mushaklar butun tanasi og'irligining 30-40 % ga yaqiniga tashkil qilsa, chaqaloqlarda 25-25% ni tashkil etadi. Jismoniy mashg'ulot bilan muntazam shug'ullanib turuvchi sportchilarda skelet mushaklarining og'irligi gavda og'irligining qarib 45-50% tashkil qilishi mumkin. Skelet mushakaturasi ko'ndalang – targ'il mushak to'qimasidan tashkil topgan.

Inson organizmi bir butun murakkab katta tizim bo'lib, u o'z navbatida bir nechta mayda tizimlardan tashkil topgan. Ushbu tizimning eng kichik morfofunktsional elementi bu hujayradir. Hujayraning o'zi ham mikrotizimlardan iboratdir. Ular bir-biridan tuzilishi va funksiyasi bir-biridan ajralib turadi. Kelib chiqishi, tuzilishi va funksiyasi bir-biriga o'xshash hujayralar yig'indisi to'qimalar hosil bo'ladi. Odam organizmida epitelial biriktiruvchi suyak, mushak va asab to'qimalari farqlanadi. Har bir to'qima malum funksiyani bajaradi va o'ziga xos xossisalarga ega bo'lar ekan. Mushak to'qimasi qisqarish xossasiga, nerv to'qimasi qo'zg'aluvchanlik va o'tkazuvchanlik xossasiga ega. To'qimmalardan azolar hosil bo'ladi. Azolar tanada malum joyni egallaydi va o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, malum funksiyani bajaradi. Malum yo'nalishdagi funksiyalarni bajaruvchi azolar yig'indisi azolar tizimi deyiladi. Tizimlar bir –biri bilan muvofiq holda ish bajaradilar va shu tufayli inson organizm tashqi muhitga moslashuv jarayoni vujudga kelar ekan.

Organizm tashqi muhit bilan doimo muloqotda bo'ladi va tashqi muhit omillariga javob bergan holda hayot kechiradi, o'sadi, rivojlanadi va ko'payadi. Muhit sharoitiga moslashmagan organizm esa nobut bo'ladi. Har qanday organizm va tashqi muhit bir butun bo'lib, ular orasidagi munosabatlar ancha murakkabdur.

Individual rivojlanish qonunyatlariga doimiy o'sish va rivojlanish, o'sish va rivojlanish geteroxronichsi hamda rivojlanish akselerasiya holatlari kiradi. O'sish va rivojlanish jarayonlari organizmning urug'lanishidan boshlanadi va har bir organizm hayotining ohirigacha saqlanib qoladi. O'sish deb organizmdagi miqdor o'zgarishlariga aytiladi. Yani hujayralarning sonining ko'payishi, azolar massasining ortishi va h.k.. Rivojlanish esa, sifat ko'rsatkichi bo'lib, asosan funksiyalarning o'zgarishi bilan ifodalanadi. Rivojlanish uch xil, yani jismoniy aqliy va jinsiy bo'ladi. Rivojlanish jarayonida organizmda ham miqdor, ham sifat

o'zgarishlari bo'lib o'tadi. Bunday o'zgarishlar tufayli organizm o'sgan sari murakkablashib boradi. Rivojlanish jarayoni o'z ichiga uchta asosiy omil oladi, bular o'sish, azo to'qimalarning differensiallanishi hamda to'qima, azo, organizm shakllarining hosil bo'lishi. Bu omillar bir-biriga uzviy bog'langan bo'lib, ular bir-biridan ajralgan holda shakllana olmaydi. Rivojlanishning asosiy fizologik xususiyatlaridan biri o'sish jarayonidir. O'sish asosan yosh organizmga xos xususiyat bo'lib, unda hujayralar son va sifat jihatdan o'zgarib boradi. Bazi azolarda hujayralar soni ko'paysa (masalan – suyak. O'pka to'qimalari) bazilarida esa hujayralar soni o'zgarmasdan, ularning hajmi kattalashib boradi (masalan – mushak, nerv to'qimalarida).

Adabiyotlar ro'yxati va internet saytlari:

1. Jilkin A. I., Kuzmin V. S., Sidorchuk E. V. Legkaya atletika (Ucheb. posobie dlya stud. vissh. ucheb. zavedenii. 237-238-str. M.: 2009 g.
2. Nikitushkin V.G., Uchebnik. Teoriya i metodika yunosheskogo sporta. 201-str. M.: 2010 g.
3. Ozolin N.G., Xomenkov L.S. i dr. Uchebnik trenera po legkoy atletike. 77-78-str. M.: 1986 g.
4. Shakirjanova K.T., Nayza uloqtirish o'quv qo'llanma 8 b/t. 131-bet. T.: 2011 y.
5. Olimov M.S., Soliev I.R., Xaydarov B.Sh. Sport pedagogik maxoratini oshirish. 125-133 bet. Darslik T.: 2017y.

